

YOSHLAR VA YOSHLAR MA'NAVIYATI TUSHUNCHALARINING KATEGORIAL TAHLILI

G'ulamov Obidjon G'ayratovich

Toshkent arxitektura-qurilish universiteti vazifa bajaruvchi PhD dotsenti

Yoshlar jamiyatni harakatlantiruvchi kuch sifatida ijtimoiy hayotda muhim o'rin tutib, jamiyat, millat, umuman insoniyatning kelajak taraqqiyotini ta'minlovchi omil sifatida ham doimo tadqiqot mavzularining obyektiga aylanib kelgan. Ijtimoiy-siyosiy mazmundagi adabiyotlarga e'tibor qaratgudek bo'lsak, yoshlar haqida turlicha tariflar mavjud: “Yoshlar – ijtimoiy-demografik guruh sifatida yosh xarakteristikasi, jamiyatdagi ijtimoiy tuzum, madaniyat, ijtimoiylashuv qonuniyatlari asosida jamiyatdagi ijtimoiy holati bilan farqlanuvchi guruh”[1], sifatida qaralsa, yana bir ta'rifda “Yoshlar – spetsifik ijtimoiy va psixologik xususiyatlarni o'zida mujassamlashtiruvchi, ijtimoiy-iqtisodiy va siyosiy holati bo'yicha boshqa guruhlardan farqlanuvchi guruh bo'lib, ularning ma'naviy olami shakllanish bosqichidadir”[2], deyiladi. Bu ta'riflar yoshlar haqidagi asosiy jihatlarni qamrab olsada, yoshlarning psixofiziologik yetishuvlari, sotsiumga moslashuvi, ijtimoiy normalarni o'zlashtirish jarayonlari, qadriyatlar oriyentatsiyasini o'z hayotiga singdirish jarayonlari, o'z-o'zini anglashning hali to'liq shakllanmaganligi, o'z imkoniyatlaridan foydalana bilish salohiyatini hali to'liq amalga oshira olmasligi, ya'ni ularda tortinchoqlik, andishaning haddan ortiq mavjudligi o'z ifodasini topmagan. Ushbu ta'kidlangan jihatlarning mavjudligi ta'rifning mukammalligini ta'minlashga xizmat qilgan bo'lardi.

Yoshlar haqidagi yana bir ta'rifda: “O'zining hayoti va faoliyatida butun ijtimoiy jihatlarni aks ettiruvchi va ular mavjud bo'lmagan taqdirda har qanday xalq yo'qolib ketishga mahkum bo'lgan guruh - bu shubhasiz yoshlardir”[3], - deyiladi. Bu ta'rifda yoshlar oila, avlod, el, millat, alal oqibat insoniyat kelajagi ekanligi ifoda etilgan. Ya'ni agar bugungi yoshlar mavjud bo'lmasa ertaga insoniyat ham bo'lmaydi, - degan fikr mujassam. Sal keskinroq aytilgan bo'lishini inobatga olmaganda ta'rifda haqiqatning kurtaklari mavjud. Ya'ni yoshlar bo'lmasa – kelajak bo'lmaydi, degan fikr mavjud.

Yoshlar haqida qarashlar turli-tuman bo'lib, bularda ushbu ijtimoiy qatlamga xos xarakterli xususiyatlarning u, yoki bu jihatlarni ochishga xizmat qiladi. “Shu bilan birga, yoshlar avlod sifatida madaniy ta'sirning passiv obyektidan madaniyat ijodkorining faol subyekti roli bajaruvchisiga qadar ijtimoiy rollarning o'zgaruvchan holatinio'zida mujassam etganligi bilan ajralib turadi”[4]. Demak, ushbu ta'rifda yoshlar ijtimoiy faoliyatida transformatsion jarayonlarning ham yaqqol kuzatilishi e'tiborga olingan. Ya'ni, ularning ijtimoiy hayotda bosqichma-bosqich faollashib borishi, zimmalaridagi mas'uliyatning ortib boraverishi va yoshlarning bunga ko'nikib boraverishlarigina emas,

balki bunday mas'uliyat va ko'nikishlarga tayyor ekanliklari qalamga olingan.

MDH mamlakatlari miqyosida ilmiy-nazariy mohiyatga ega bo'lgan adabiyotlarni varaqlaydigan bo'lsak, yoshlar haqida mingdan ortiq ta'riflar mavjudligining guvohi bo'lamiz. Ularning barchasini tahlil obyektiga aylantirish imkonsiz. Lekin, mavzumizga oid ayrim ta'rif va yondashuvlarni tahlil etishga intilamiz. Chunki, o'rta tashlangan muammo mohiyatini ochish uchun ayrim yondashuv va tahlillarga munosabat bildirish muallifning fikr va qarashlarini ochishga xizmat qiladi.

Yoshlar stratifikatsiyasi, ehtiyoj va imkoniyatlari orasida keskin farqlarning mavjudligi, kasbiy klassifikatsiya bo'yicha turli-tumanligi, asosiy qismining bunyodkor qatlam bo'lishi bilan bir qatorda ayrimlari deviantlikka moyilligi haqida turfa ta'riflarga duch kelishimiz mumkin. Shuningdek, bugungi yoshlarni dunyoqarashi bo'yicha turli guruhlariga bo'lgan holda shunday deyiladi: “Ayrimlari o'tmish bilan yashaydi. Ular kattalarning barcha muammolarning yechimi topilgan farovon davr haqidagi hikoyalarini eshitib, o'tmishga havas qilib yashovchilardir. Boshqalari esa aksincha, yangiliklarga agressiv munosabat bilan qarab, bari narsalarni tanqid qiluvchilar. Uchinchi guruh vakillari ichishga ruju qo'yib, narkotikka yuz burganlar, bular bomj bo'lib, jinoyat yo'liga kirib ketuvchilar. To'rtinchi guruh vakillari “Xudoga yo'l izlab” diniy sektalarga kirib, mistika va folbinlik bilan shug'ullanuvchilar. Beshinchi guruh vakillari esa o'z shaxsiy intilishlari bilan hayotda muvaffaqiyatlarga erishish mumkinligini his etib, muammolar yechimiga yo'l izlovchilardir”[5]. Bunda muallif Rossiya voqeligini aks ettirgan bo'lsada, unda O'zbekiston jamiyati uchun ham xarakterli jihatlar mavjudligi bois, tahlil obyektiga aylantirishga harakat qildik. Chunki, yuqorida ta'kidlangan dunyoqarashli yoshlar bizning jamiyatimizda ham mavjud. Birinchi guruh vakillari to'g'risida muallifning qarashlariga munosabat bildirgudek bo'lsak, yoshlarda tarixiy xotira bo'lishi, uni rivojlantirishi lozim, albatta. O'tmishni bilish o'zlikni anglashni yuksaltiradi. Lekin, o'tmish bilan davomli yashash noto'g'ridir. O'tmish, tarix bizga saboq olib, xulosa chiqarish uchun kerak, lekin butunlay o'tmishga sho'ng'ib bugun va kelajagimizni unutish xatodir. Ikkinchi guruh vakillari kabi yangiliklarga agressiv munosabatda bo'lish ham noto'g'ri. Har qanday yangilik jamiyatda taraqqiyotning optimal rivojini ta'minlash uchun ixtiro qilinadi. Lekin, insoniyat vakillarining bu yangilikdan qay maqsadda foydalanishi – alohida mavzu. Pichoqdan tortib atomgacha – qay maqsadlarda foydalanganligiga qarab, uning qanday asbob yoki vosita ekanligini atashimiz mumkin. Umuman, novatorlik, yangiliklar haqida gapiradigan bo'lsak, albatta, yangiliklarda, dastlab kamchiliklar ham bo'lishi tabiiy, lekin vaqt o'tib mukammallashib boraveradi. Bunday mukammallashuvni o'zimiz ta'minlab borishimiz lozim. Yangiliklarni ijobiy qabul qilib, ularni jamiyat a'zolari farovonligi yo'liga yo'naltirib bormoq lozim. Uchinchi guruh vakillar, ya'ni ichishga va narkotik moddalar iste'moliga ruju qo'ygan yoshlar bizning jamiyatda ham topiladi. Lekin, keyingi yillarda bunday deviant xulq-atvorli

yoshlar ozayib ketayotganliklari ham kuzatilmoqda. Jamiyatda ziyolilarning, umuman ta'lim maskanlarida saboq berayotgan ustozlarning zimmasidagi asosiy vazifa – yoshlarimizni spirtli ichimliklar ichish hamda narkotik moddalar iste'molidan saqlashdir. Buning uchun ta'lim-tarbiya jarayonlarida, suhbat va ma'ruzalarda ushbu omilning salbiy mohiyati va zararli oqibatlarini haqida atroflicha to'xtalib o'tish lozim. Chunki, barkamol avlodni shakllantirish degani – bu har qanday zararli odatlardan xoli bo'lgan yoshlarimizni shakllantirish, demakdir, albatta. To'rtinchi guruh vakillari – diniy-radikal guruhlar domiga tushib qolayotgan yoshlar bizning jamiyatimizda ham kuzatilmoqda. Albatta, ma'rifiy islom yoshlar tarbiyasida muhim. Bundan samarali foydalanmog'imiz lozim. Lekin, dinni siyosiy lashtiruvchi radikal islomdan ehtiyot bo'lib, yoshlarimizni ular domiga tushib qolishidan asrashimiz kerak. Barchamizga ma'lumki, islom dinining ma'rifiy qiyofasi bizning hududlarda ajdodlarimiz tomonidan ochib berildi. Biz ana shunday qadriyatlar vorislari sifatida tarbiyaviy jarayonlarda ushbu omildan foydalanishimiz lozim. Beshinchi guruh vakillari – bu o'z kelajagi asoslarini bugundan qura boshlab, ilm va ma'rifat, intilish va tirishqoqlik, g'ayrat va shijoat har qanday muvaffaqiyatning asosi ekanligini chuqur his etib, qadam tashlayotgan yoshlarimizdir. Yaratuvchi ham: “Sendan harakat, mendan barakat” deb bejizga aytmagan, qolaversa, xalqimizda: “Intilganga tole yor”, degan maqol ham amal qiladi. Prezidentimiz tomonidan Yoshlar ma'naviyatini yuksaltirishga oid “Besh muhim tashabbus”ning ilgari surilishida ham yoshlarimizning intilishlarini, bilim-zakovatini, jismoniy va ma'naviy kamolotini, zamonaviy fan va texnika yutuqlarini o'zlashtirishlari lozimligini nazarda tutganligi bilan e'tiborlidir.

Yoshlar haqidagi ta'rif va qarashlardan kelib chiqqan holda, ijtimoiy-demografik guruh sifatida yoshlar haqida quyidagi yondashuvlarni ilgari surish mumkin:

1. Ijtimoiy-psixologik guruh ekanligi. Bu yoshlarning biologik va psixologik masalalarda va yosh bo'yicha muayyan bosqichda ekanligini bildiradi.
2. Submadaniy guruh ekanligi. O'ziga xos hayot tarzi, axloqi, madaniy normalari va o'ziga xos qadriyatlarga egaligini ifodalaydi.
3. Stratifikatsion guruh ekanligi. Bu o'z yosh chegaralariga ega bo'lgan, alohida ijtimoiy-demografik guruh, alohida ijtimoiy mavqe, status va rolga ega bo'lganligini bildiradi;
4. Jo'shqinlik. G'ayrat-shijoat, intilish, shu bilan birgalikda qonlari qaynoqligi bois konfliktga ham moyilligi, stresslarga to'liq bo'lib shaxs va jamiyat orasida kelishmovchiliklarni ham keltirib chiqarish ehtimoli mavjud bo'lgan o'z hayotining favqulodda davrini boshidan kechirayotgan guruh ekanligini bildirib, katta yoshli kishilar mana shu asov o'zanni to'g'ri yo'lga, ijobiy yo'nalishga solishga mas'ul ekanliklarini bildiradi;
5. Obyektivizmga nisbatan subyektivizmga moyilligi, ya'ni dunyoni ba'zan o'z

qarichlari bilan o'lchashga intilishi, o'z fikr va qarashlarini to'g'ri deb biluvchi guruh vakillari sifatida ham ba'zan dunyoqarashlarini namoyon etishga moyil bo'ladi.

Shu bois ham yoshlar tarbiyasiga asosiy e'tibor qaratib, ularning manfaatlarini jamiyat manfaatlari bilan uyg'un ravishda olib borish maqsadga muvofiq. Ayniqsa, bolajon O'zbekiston sharoitida umumiy aholiga nisbatan yoshlar ulushi (tug'ilgan chaqaloqdan o'ttiz yoshgacha bo'lganlar) oltmish foizni tashkil etuvchi jamiyatda yoshlar ta'limi va tarbiyasi dolzarb masalalar sirasida doimo davlat va jamiyatning e'tiborida ekanligi quvonarlidir.

Yuqorida yoshlar to'g'risida keltirilgan ta'rif va yondoshuvlarni inobatga olgan holda hamda bugungi ijtimoiy-iqtisodiy va madaniy realliklar sharoitida quyidagi ta'rifni ilgari surishni lozim topdik:

Yoshlar innovatsion g'oyalarni o'z tafakkuriga singdirib, kreativ industriyani harakatga keltirish salohiyatiga ega bo'lgan ijtimoiy-demografik guruhdir.

Kreativ industriya deganda faqat iqtisodiy hamda sanoat sohasidagi industriyani emas, balki g'oyalar industriyasini ham o'z tarkibiga olgan konseptni tushunish maqsadga muvofiqdir.

Ma'lumki, bugungi taraqqiyot sharoitida madaniy omillar ma'naviyatning yuksalishini ta'minlashda asosiy strategik prioritet sifatida maydonga chiqib, munosabatlarning optimallasuvi ushbu omil bilan bog'liq bo'lib qoldi. Madaniyat innovatsion-g'oyaviy industriyani harakatga keltiruvchi omil sifatida maydonga chiqmoqda. Ya'ni, madaniyat kreativ industriyani harakatga keltiruvchi generator sifatida ijtimoiy-iqtisodiy hayotda mustahkam o'rin egallamoqda. Ayniqsa, turizm sohasi har qanday mamlakat iqtisodiyotini ta'minlovchi yetakchi omilga aylangan bugungi kunda madaniy omillarning ustuvor mohiyatga ega bo'lishi lozimligi ko'zga tashlanmoqda. Madaniy-ma'naviy omillarning ustuvorligi bu sohada investitsiyalarning kirib kelishini ta'minlamoqdaki, bugungi taraqqiyot sharoitida bu o'ta muhim. “Insonning shaxs sifatida uyg'un rivojlanishi uning boshqa odamlar va tabiat bilan o'zaro munosabatlarning mutanosibligiga, birgalikda yashashi va izchilligiga, uyg'un yo'nalishni saqlash qobiliyatiga bog'liq”[6]. Ushbu jihat ijtimoiy-madaniy taraqqiyotning sinergetika bilan chambarchas aloqadorligini ifodalaydi. Chunki, sinergetika o'zaro aloqadorlik haqidagi ta'limotdir. “Sinergetika tabiiy, ijtimoiy va gumanitar hodisalarni yagona qarash, yagona usul va yagona til bilan qamrab olishga intiladi”[7]. Demak, umumiylik, hodisa va jarayonlar yagona, umumiy ildizga ega ekanligi his etish, tabiat va jamiyat hodisalarini o'zaro bog'liqlikda his etish – sinergetikaning ustuvor tamoyilidir. “Yoshlarni tarbiyalash va ijtimoiylashtirishga sinergetik yondashuv nazariya va amaliyotni faoliyatning kommunikativ sohasi sifatida bog'laydi, avlodlar uzluksizligi jarayoni va sinergetik xususiyatlarga ega hayotiy faolavlodni tarbiyalash jarayoni sodir bo'ladigan muloqot maydonini yaratadi”[8]. Nazariya va amaliyotni o'zaro bog'liklikda olib borish, jamiyat

taraqqiyotini ta'minlashga xizmat qilishi jarayonlarni sinergetik tushunishning muhim qirralaridan bo'lib, umumiylik muvaffaqiyatlar garovi sifatida his etilgandagina hamda bunga amal qilingandagina har qanday taraqqiyot ta'minlana boradi. “Yoshlarning yangi avlodlarini tarbiyalashda dunyoni sinergetik tushunish muhim ahamiyatga ega, chunki u ta'lim makonining subyektlarini, inson hayotining murakkab ichki qonuniyatlarini tizimlar sifatida, jumladan insonni ham tizim sifatida o'rganishga, jamiyatni o'z-o'zini tashkil etish jarayonlari asosidagi tamoyillarni bilishga yo'naltiribboradi”[9]. Demak, voqe'likni yaxlit organizm sifatida his etish, bu yaxlitlikdagi bitta vintikning passiv faoliyati butun yaxlit ijobiy faoliyatga ta'sir etishini his etish – voqelikka sinergetik yondashuvning asosini tashkil etadi. Shu nuqtai-nazardan bozor munosabatlari sharoitida yoshlar ma'naviyati haqida gap ketganda jamiyatda ijtimoiy munosabatlarni optimallashtirishda yoshlarning o'z-o'zini tashkil etishi, ya'ni tashabbusni o'z qo'llariga olgan holda tashkiliy, uslubiy faoliyatlarni birgalikda olib borishlari – maqsadga erishish yo'lidagi muhim qadamdir.

ADABIYOTLAR

1. Прохоров М.А. Советский энциклопедический словарь/гл.ред. – 3-е изд. – М.: Сов.энциклопедия, 1985. – С. 821.
2. Дунаева Е.А. Социология молодежи: учеб.пособие для студентов дневного и заочного отделений педагогических вузов. – Тобольск: ТГПИ им. Д.И.Менделеева, 2003. – С. 16.
3. Мазуренко А.В. Становление и развитие социальных качеств студенческой молодежи в культурно-образовательной среде ВУЗа. Монография. – Ростов-на-Дону, 2006. – С. 13.
4. Сергеева Н.В. Молодежь как поколение: проблема ценностных ориентаций: Дисс. канд.филос.наук. – Волгоград, 2002. – С. 10.
5. Лисовский В.Т. Духовный мир и ценностные ориентации молодежи России: учебное пособие. – СПб.: СПбГУП, 2000. – С. 19-20.
6. Современные проблемы исследования социокультурной сферы: Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции молодых учёных, аспирантов и соискателей. – Орёл, 25-26 февраля 2010. – С.8.
7. Делокаров К.Х. Синергетика – методология науки и образования //Диалог наук на рубеже XX-XXI веков и проблемы современного общественного развития: Материалы постоянно действующей всероссийской междисциплинарной научной конференции (Вторые Вавиловские чтения). – Ёшкар-Ола: МарГТУ, 1997. – Ч.1. – С. 8.
8. Смирнова Л.Г. Диалектика общего, особенного и единичного в государственной молодежной политике. Монография. – Ёшкар-Ола, 2006. – С. 69.

Диалектика общего, особенного и единичного в государственной молодежной политике. //– С. 69.